

Gençlerin Öğrenim Yaşamı Boyunca Okul İklimi Deneyimleri

School Climate Experiences of Youth During the Educational Life

Baran Alkan¹
 Aslı Akyol¹
 Şükrü Atak¹
 Mahmut Saadi Yardım²

1. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

2. Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Öz

Amaç: Araştırmada üniversite öğrencilerinin okul ikliminin değerlendirilmesi ve öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muameleyle maruz kalma durumlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bir tıp fakültesinde yapılan bu araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma verileri, öğrencilerin demografik bilgi formu, Üniversite İklim Ölçeği ve Eğitici Şiddeti Deneyimi Soru Formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Bu araştırmanın örnekleminde 425 tıp fakültesi öğrencisi yer almaktadır; yaş ortalaması 22,33'tür (SS: 2,25). Katılımcıların %51,8'i öğrenim yaşamlarında herhangi bir dönemde eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muameleyle maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Kötü muameleyle maruz kalma biçimlerinin ilkokulda %22,4'ü fiziksel, lisede %19,5'i ve üniversitede %26,6'sı duygusaldır. Katılımcıların %34,1'i üniversite iklimini pozitif (açık) değerlendirenken, %28,5'i negatif (kapalı) değerlendirmiştir. Üniversite iklimini negatif (kapalı) olarak değerlendirenin %48,8'i kötü muameleyle maruz kaldığını belirtmiştir ($p<0.05$).

Sonuç: Araştırmaya katılan her iki katılımcıdan biri eğitim hayatı boyunca eğitimciler tarafından kötü muameleyle maruz kaldıklarını beyan etmişlerdir. Kötü muameleyle maruz kalan öğrenciler üniversite iklimini daha negatif yorumlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Okul İklimi, Kötü Muamele, Eğitimci Şiddeti, Şiddet.

Alıntı Şekli / Cite this article as: Alkan B, Ertuğrul EG, Gözaydın K, Tosun YS, Akyol A, Sığındı İ, Eken D, Sözeri E, Özayaşlıoğlu S, Atak Ş, Kobaş H, Özden ME, Çoban T, Yardım MS, Özcebe LH. Gençlerin Öğrenim Yaşamı Boyunca Okul İklimi Deneyimleri. SOYD. 2023;4(2):30-36

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Baran Alkan, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

E-mail:

Abstract

Objective: The aim of the study is to evaluate the university school climate of the students and to investigate the mistreatment from teachers that students are exposed to throughout their education life.

Method: The research datas are collected with the Questionnaire for the demographic information of the students, the University Climate Scale and the Educational Violence Experience Questionnaire.

Results: The sample of this study included 425 medical faculty students; the average age of the participants is 22,33 (SD:2,25). The 51.8% of participants stated that they had been exposed to trainer mistreatment. The participants were exposed to verbal mistreatment in primary school with the highest 22.4%, were exposed to emotional mistreatment in high school with the highest 19.5%, were exposed to emotional mistreatment with the highest 26.6 at the university. The 34.1% of participants evaluated the university climate as positive (open), while 28.5% evaluated the university climate as negative (closed). While 48,8% of the participants who evaluated the university climate as negative stated that they were exposed to mistreatment. It is fact that there is a significant relationship between the participants who stated that they were exposed to mistreatment and the more negative (closed) evaluation of the university climate ($p < .05$).

Conclusion: One of every two participants participating in our study declared that they were exposed to trainer mistreatment throughout their education life. Students who were exposed to mistreatment interpreted the university climate more negatively.

Keywords: Mistreatment, Trainer Violence, Violence, School Climate.

GİRİŞ

Okul iklimi, okul yaşamının niteliğini ve karakterini ifade etmektedir [1]. Olumlu sosyal ve duygusal iklim öğrencilerin öğrenme, duygularını tanıma, yönetme ve bunlara göre hareket etme, pozitif ilişki kurma, sürdürme ve sorumlu davranışlarda bulunma, ilişkilerinde farklı bakış açılarını kabullenme ve takdir etme, olumlu hedefler belirleme ve ulaşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır [2]. Eğitimciler, olumlu okul iklimi oluşması, ortak hedef ve davranış kültürünün pekiştirilmesi, akademik başarının artması, motivasyonu ve derse olan verimliliği artırması, olumlu davranışların geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadırlar [3].

Eğitimde kötü muamele dünyanın pek çok ülkesinde ve toplumunda artış göstermekte olup birçok paydaşı endişelendirecek boyutlara ulaşmıştır. Eğitim ortamlarında saldırganlık ve şiddetin artması nedeniyle okullarda şiddet kavramı literatürde sık yer almaya başlamıştır [4]. ABD’de bulunan okullarda eğitimde şiddetin 150 kat artmış olduğu görülmektedir. Almanya’da okullarda şiddete karışma sıklığı Hamburg’da %56 iken, Berlin’de %40 olarak bulunmuştur [5]. Ülkemizde ise eğitim çalışanlarına ve öğrencilere yönelik şiddet olaylarının önemli olduğuna ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır [6][7][8][9][10]. Özgür ve arkadaşlarının araştırmasına göre öğrenciler en çok fiziksel şiddete (%78,9) maruz kalırken onu psikolojik şiddet (%45,6) takip etmektedir [11]. Mahiroğlu ve Buluç’un araştırmasında katılımcı öğrencilerin %59,5’i lise eğitimleri sırasında kendilerine fiziksel ceza uygulandığını belirtmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri değerlendirildiğinde

erkek öğrencilerin anlamlı olarak daha fazla fiziksel şiddete maruz kaldığı ortaya konmuştur. Lise düzeyinde şiddete maruz kalmadığı halde fiziksel şiddet uygulandığına şahit olma durumları sorgulandığında ise öğrencilerin %96,5’i şahit olduğunu belirtmiştir. Katılımcılara şiddetin kim tarafından uygulandığı sorulduğunda %51,8 ile müdür ve müdür yardımcılarını birinci sırayı almıştır. Şiddetin uygulandığı ortamın %64,8 ile sınıf ve %21,2 ile idare olduğu saptanmıştır [12]. Aras ve arkadaşlarının (2016) ilköğretim 5. Sınıf öğrencileriyle yaptıkları araştırmada, katılımcı öğrencilerin %59,4’ünün öğretmenleri tarafından en az bir duygusal şiddete, %42,9’unun en az bir fiziksel şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur. Araştırmada aynı zamanda öğretmenler tarafından uygulanan fiziksel ve duygusal şiddetin birbirini öngördüğü bulunmuştur [13]. Kızıltepe ve arkadaşlarının araştırmasında ortaokul düzeyinde katılımcı öğrencilerin %59,4’ü bir önceki ay içinde en az bir kez öğretmenler tarafından şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir. Öğretmenler tarafından uygulanan duygusal şiddete maruz kalım %53,6, fiziksel şiddete maruz kalım ise %25,2 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenleri tarafından fiziksel şiddete maruz kalanların %93,2 gibi büyük bir çoğunluğu duygusal şiddete de maruz kaldıklarını bildirmiştir. Şiddetin etkileri açısından öğretmen şiddetine maruz kalan öğrencilerde davranışsal problemler ve not ortalamasında düşüş gözlenmiştir. Araştırmada aynı zamanda öğretmenlere sorular yöneltilmiş ve öğretmenlerin %83’ünün geçen ay en az bir kez öğrenciye şiddet uyguladıklarını beyan etmişlerdir. Bunların %22’si fiziksel şiddet olarak belirlenmiştir [14].

Jones ve arkadaşlarının okul iklimi ve okuldaki şiddet arasındaki bağlantıyı incelemek için, üç kitada 528 okul ve 113.778 kişiyi kapsayan 1982-2008 yılları arasında yayınlanan 36 araştırmadan yaptıkları bir meta-analiz çalışmasının sonuçlarına göre öğrencilerin okul iklimi algısı ve şiddete maruz kalma durumları arasında orta düzeyde negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca okul iklimi ve okuldaki şiddet arasındaki ilişkiyi diğer pek çok çevresel etmeni ele alarak değerlendirilmesi gerektiği bu meta-analiz çalışmasının bir diğer sonucudur [15]. Bu veriler ışığında şiddet düşüncesi ve şiddete olan olumsuz yaklaşımın öğrencilerin üniversite iklim ölçeğini değerlendirirken de negatif yönelim oluşturmaktadır.

Türkiye’de güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturulması ve korunması için tüm bu araştırmalar göz önünde bulundurulacak olursa eğitimde kötü muamele üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğu görülmektedir. Bu araştırma ile üniversite öğrencilerinin öğrenim yaşamı boyunca eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muameleye maruz kalma durumlarının araştırılması ve üniversite iklimine ilişkin deneyimlerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki bu epidemiyolojik araştırma, bir üniversitenin tıp fakültesinde 2022 yılının Şubat ayında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, çalışmanın yapıldığı tarihler arasında dahil edilme kriterlerine uyan tüm öğrenciler (Dönem 1-6) oluşturmuştur. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; tıp fakültesinde Dönem 1 ve 6 arasında öğrenci olmak, çevrimiçi ankete katılabilir olmak ve çalışmaya katılmayı kabul etmektir. Araştırmanın yürütüldüğü tıp fakültesinin dekanlığından gerekli yazılı izinler alınmıştır.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Araştırma verileri, öğrencilerin sosyodemografik bilgilerine yönelik Soru Formu, “Üniversite İklim Ölçeği” ve Eğitici Şiddeti Deneyimi Soru Formu ile toplanmıştır. Sosyodemografik Soru Formu; yaş, biyolojik cinsiyet, mezun olunan ilkokul/ortaokul/lise türü, üniversitedeki dönemi ile ilgili soruları içermektedir.

Araştırmaya katılan tıp fakültesi öğrencilerinin üniversite iklim deneyimlerinin değerlendirilmesi için Üniversite İklim Ölçeği (ÜİÖ) kullanılmıştır. Terzi’nin 2015 yılında hazırladığı 17 soruluk bu ölçekte 3 alt boyut bulunmaktadır: Okula bağlılık, iletişim ve öğrenme ortamı. Ölçek 1- Hiçbir zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-Çoğunlukla, 5-Her zaman şeklinde

artan biçimde puanlanan beşli likert tipte olup 5 maddede okula bağlılık (1-5. maddeler), 6 maddede iletişim (7-12. maddeler), 6 maddede öğrenme ortamı (6-13-14-15-16-17. maddeler) boyutlarında toplam puan ortalaması alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Ölçekten alınan (her boyut düzeyinde veya ölçeğin toplamından) puanların aritmetik ortalaması 1,00-2,60 arası okul ikliminin negatif (kapalı) bir iklim, 2,61- 3,40 arası orta düzeyde bir iklim ve 3,41- 5,00 arası ise pozitif (açık) bir iklimin varlığına işaret etmektedir. Pozitif iklim okuldaki herkesin okula ait ve güvende hissettiği durumdur, negatif iklim ise tam tersi olarak öğrencilerin güvensiz ve aidiyetsiz hissettiği durumu yansıtmaktadır. Ölçeğe araştırmacı tarafından güvenilirlik analizi olarak Cronbach Alpha yapılmıştır, ölçeğin geneli için güvenilirlik $\alpha = .90$ olarak hesaplanmıştır [16].

Öğrencilerin eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muameleye maruz kalma durumlarını değerlendiren form iki basamaklı olarak hazırlanmıştır. Formun ilk kısmında öğrencilerin bu tür davranışların önlenilebilirliği hakkında düşünceleri ve yaşam boyu eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muameleye maruz kalma durumu yer almaktadır. Eğitimcilerin kötü davranışlarına maruz kalmayan öğrenciler için form tamamlanmış olup “evet” şıkkını işaretleyen öğrenciler formun ikinci kısmına yönlendirilmiştir. Formun ikinci kısmında bu tür davranışlara öğrenim hayatlarının hangi döneminde maruz kalındığı, ne tür davranışlara maruz kalındığı, maruz kalınan ortam, bu olayların eğitim hayatına etkisi ve olaylar karşısındaki tavırları değerlendirilmiştir.

Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere anket formunu doldurmaları için sosyal medya platformu üzerinden bağlantı gönderilmiş veya formun karekodu ulaştırılmıştır. Formlar Google Forms üzerinden online olarak toplanmıştır. Veri toplama için verilen süre içerisinde doldurulan bütün formlar araştırmaya dahil edilmiştir.

VERİ ANALİZİ

İstatistiksel analizler, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 26.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı veriler sayı ve yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca, en küçük ve en büyük değer kullanılarak verilmiştir.

BULGULAR

Araştırmada 425 tıp fakültesi öğrencine ulaşılmıştır. Kadınlar 235 kişi olup katılımcıların %55,3’ünü oluşturmaktadır. Katılımcılar %19,3 ile en çok Dönem 2

ve Dönem 6 öğrencilerinden, %14,4 ile en az Dönem 4 öğrencilerinden oluşmuştur. Katılımcıların %81,9'u devlet ilkokulunda ve %56,5'i devlet ortaokulunda öğrenim görmüştür. Katılımcıların yaklaşık yarısı devlet fen lisesi mezunudur (%48,5). (Tablo 1). Katılımcıların yaş ortalaması 22,3 (ss: 2,25) olup, en küçük değer 19 ve en büyük değer 31 şeklindedir (Tabloda verilmemiştir.)

Tablo 1. Katılımcıların Bazı Sosyodemografik Özellikleri (Ankara, 2022)

Sosyodemografik Özellikler	Sayı	Yüzde
Cinsiyet		
Kadın	235	55,3
Erkek	187	44,0
Belirtmek istemiyorum	3	0,7
Dönem		
1	62	14,6
2	82	19,3
3	73	17,2
4	61	14,4
5	65	15,3
6	82	19,2
İlkokul Türü		
Devlet	348	81,9
Özel okul burssuz	40	9,4
Özel okul burslu	36	8,5
Yurt dışı	1	0,2
Ortaokul Türü		
Devlet	240	56,5
Özel Okul Burslu	150	35,3
Özel Okul Burssuz	34	8,0
Yurt dışı	1	0,2
Lise Türü		
Fen Lisesi	206	48,5
Özel Lise Burslu	117	27,5
Anadolu	86	20,3
Özel Lise Burssuz	6	1,4
Yurt dışında lise	3	0,7
Öğretmen/Anadolu Öğretmen	3	0,7
Özel Fen Lisesi Burslu	2	0,5
Açık Lise	1	0,2
İmam Hatip Lisesi	1	0,2
Toplam	425	100,0

Katılımcıların %51,8'i daha önce eğitimciler tarafından kötü muameleyle maruz kaldığını, %48,2'si maruz kalmadığını beyan etmiştir (n=425). Katılımcılar ilkokulda en çok sözel kötü muameleyle (%22,4) maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Bunu %20,9 ile duygusal ve %20,7 ile fiziksel şiddet içeren kötü muamele izlemektedir. Katılımcılar üniversitede ve lisede en çok duygusal olarak kötü muameleyle maruz kaldıklarını beyan etmişlerdir; fiziksel şiddet içeren kötü muameleyle maruz kalma durumu ilköğretim döneminden sonra azalmıştır. (Tablo 2)

Tablo 2. Katılımcıların beyanlarına göre kötü muameleyle maruz kaldıkları öğretim kurumlarının dağılımı (2022)

Kötü muamele	İlköğretim		Lise		Üniversite	
	Sayı	Yüzde*	Sayı	Yüzde*	Sayı	Yüzde*
Sözel	95	22,4	77	18,1	102	24,0
Duygusal	89	20,9	83	19,5	113	26,6
Fiziksel	88	20,7	12	2,8	1	0,2
Tehdit	35	8,2	30	7,1	21	4,9
İhmal	36	8,5	36	8,5	41	9,6
Ekonomik sıkıntı yaşatma	11	2,6	12	2,8	13	3,1
Cinsel	2	0,5	1	0,2	3	0,7

* n=425 üzerinden yüzde alınmıştır.

Üniversitede eğitimciler tarafından kötü muameleyle maruz kaldığını beyan eden katılımcıların %7,3'ü Dönem 2 öğrencisi iken, Dönem 3'te %26,6'dır. (Şekil 1)

Şekil 1: Katılımcıların üniversitedeki dönemlerine göre kötü muameleyle maruz kalma yüzdeleri

Katılımcılar ilköğretimde 121 kişi (%28,5) ile daha çok topluluk önünde eğitimciler tarafından kötü muameleye maruz kaldığını belirtirken 64 kişi (%15,1) eğitimciyle birebir iletişim halindeyken bu tür davranışlara maruz kaldığını belirtmiştir. Bu oranlar lise döneminde %17,9 ve %12,9 iken üniversite döneminde ise %25,7 ve %12,7'dir. Katılımcıların eğitimciler tarafından olumsuz davranışlara maruz kalma durumları, tüm eğitim hayatları boyunca daha çok topluluk önünde olmuştur. Bütün okul dönemlerinde katılımcılar en çok sınıf, amfi ve dersliklerde bu tür davranışlara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. İlköğretim ve lisede bunu okul binası takip ederken üniversitede ikinci olarak hastane ortamı belirtilmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Katılımcıların kötü muameleye maruz kaldıkları ortamlara ilişkin özellikler (2022)

Davranış ortamı	İlköğretim		Lise		Üniversite	
	Sayı	Yüzde*	Sayı	Yüzde*	Sayı	Yüzde*
Ortamda Kişi Olma Durumu						
Topluluk Önünde	121	28,5	76	17,9	107	25,7
Birebir İletişim	64	15,1	55	12,9	54	12,7
Ortam						
Sınıf/Amfi/derslik	118	27,8	69	16,2	87	20,5
Okul binası	65	15,3	52	12,2	22	5,2
Öğretmen/idareci odası	28	6,6	33	7,8	16	3,8
Sosyal ortam	21	4,9	19	4,5	20	4,7
Tören/gösteri	13	3,1	5	1,2	5	1,2
Hastane	-	-	-	-	74	17,4

* n=425 üzerinden yüzde alınmıştır.

Katılımcıların olumsuz davranışlarla karşılaştıklarında ne yaptıkları sorulmuştur ve katılımcılar birden fazla yanıt vermişlerdir. Her düzey eğitim kurumunda, eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muameleye maruz kalan katılımcılar en çok arkadaşlarıyla paylaşmışlardır, bu yanıtı "ailemle paylaştım" cevabı takip etmiştir. En son ilkokulda eğitimciler tarafından şiddet içeren davranışlara maruz kalan katılımcıların yarısından fazlası (%66,7) aileleriyle paylaşmıştır. Öğrenciler arasında herhangi bir kurum veya hizmete başvurma en düşük

yüzdeyle gerçekleşmiştir (%3,7). (Tablo 4)

Eğitimciler tarafından kötü muameleye maruz kalınmasının öğrenciler üzerine etkisi sorgulandığında, üniversitede bu tür davranışlara maruz kalmanın okul başarısını olumsuz etkilediğini (%53,3) belirtilmiştir. Öğrencinin eğitimci tarafından kötü muameleye maruz kalımı, öğrenci-eğitici iletişimini olumsuz etkilemiştir. Üniversite düzeyinde ise, öğrencinin diğer eğitimcilerle olan iletişimini de olumsuz etkilemiştir. Eğitimci tarafından kötü muameleye maruz kalma durumu öğrencilerin arkadaşlarıyla olan iletişimini etkilememiştir. (Tablosu verilmemiştir)

Tablo 4. Öğrenim kurumlarının düzeylerine göre öğrencilerin eğitimciler tarafından kötü muameleye olan tepkilerinin dağılımı (2022)

En Son Maruz Kalınan Kötü Muameleye Olan Tepki	Sayı	Yüzde
İlkokul (n=27)		
Aileyle paylaşma	18	66,7
Arkadaşlarla paylaşma	13	48,1
Bu durumla başa çıkmak için yol arama	3	11,1
Kurum veya hizmete başvurma	1	3,7
Herhangi bir şey yapmama	6	22,2
Ortaokul (n=33)		
Aileyle paylaşma	22	66,7
Arkadaşlarla paylaşma	14	42,4
Bu durumla başa çıkmak için yol arama	4	12,1
Kurum veya hizmete başvurma	8	24,2
Herhangi bir şey yapmama	7	21,2
Lise (n=38)		
Aileyle paylaşma	27	71,1
Arkadaşlarla paylaşma	22	57,9
Bu durumla başa çıkmak için yol arama	7	18,4
Kurum veya hizmete başvurma	18	47,4
Herhangi bir şey yapmama	8	21,1
Üniversite (n=122)		
Aileyle paylaşma	108	88,5
Arkadaşlarla paylaşma	80	65,6
Bu durumla başa çıkmak için yol arama	9	7,4
Kurum veya hizmete başvurma	32	26,2
Herhangi bir şey yapmama	11	9,0

* Katılımcılar birden fazla yanıt işaretlemişlerdir.

Üniversite iklim ölçeği değerlendirmelerine bakıldığında katılımcıların %34,1'i üniversite iklimini pozitif (açık) değerlendirirken (n=145), %37,5'i orta düzeyde (n=159) ve %28,5'i negatif (kapalı) (n=121) değerlendirmiştir. Üniversite iklim ölçeğinde öğrencilerin soru bazında verdikleri cevapların ortalama puanları dönemlere göre karşılaştırıldığında genel olarak dönem arttıkça sorulara verilen cevapların puanlarının düştüğü yani dönem arttıkça üniversite ikliminin negatife doğru ilerlediği görülmektedir (Tablo 5).

Tablo 5. Katılımcıların sınıflarına göre üniversite iklim değerlendirmeleri (2022)

Dönem	Negatif (kapalı)		Orta düzey		Pozitif (açık)	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
1	1	1,6	24	38,7	37	59,7
2	19	23,2	34	41,5	29	35,4
3	21	28,2	29	39,7	23	31,5
4	16	26,2	23	27,9	28	45,9
5	28	43,1	22	33,8	15	23,1
6	36	43,9	33	40,2	13	15,9

Katılımcılar arasında üniversitede eğitimci tarafından kötü muameleye maruz kalan 122 kişinin 59'u (%48,4) üniversite iklimini negatif değerlendirirken, 18'i (%14,8) pozitif değerlendirmiştir. Üniversitede eğitimcinin kötü muamelesine maruz kalmayan 303 kişinin 127'si (41,9%) üniversite iklimini pozitif değerlendirirken, 62'si (%20,5) üniversite iklimini negatif değerlendirmiştir (Tablo 6).

Tablo 6. Üniversitede eğitimcinin kötü muamelesine maruz kalma durumunun üniversite iklimiyle olan ilişkisinin değerlendirilmesi (2022)

Kötü muameleye maruz kalma	Üniversite İklimi					
	Negatif (kapalı)		Orta düzey		Pozitif (açık)	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Evet	59	48,4	45	36,9	18	14,8
Hayır	62	20,5	114	37,6	127	41,9
Toplam	121	28,5	159	37,4	145	34,1

* Ki-kare p değeri<0,001

TARTIŞMA

Okul iklimi; okulla bağlantısı olan her bireyin okul ortamında olan iletişiminin, sosyal ortamının, güvenliğinin kalitesini gösteren değerler bütünü ve bireyleri etkileyip bireylerden etkilenen kurumsal bir kavramdır [17][18]. Araştırmada, söz konusu olan eğitimci tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muamelelerin duygusal, sözel, fiziksel, ekonomik sıkıntıya girme, cinsel, tehdit ve ihmal olarak ele alınmıştır.

Araştırmamızda katılımcıların yarısından fazlasının (%51,8) öğrenim hayatları boyunca eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muameleye maruz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Kızıltepe ve arkadaşlarının araştırmasında katılımcı öğrencilerin %59,4'ü bir ay içerisinde en az bir kez öğretmenleri tarafından fiziksel olarak şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir [14]. Katılımcıların bildirdiği kötü muamele türü öğrenim dönemlerinde değişmiştir. Lise ve üniversitede en çok duygusal kötü muamele bildirilirken ilköğretimde en çok sözel kötü muamele bildirilmiştir. İlköğretimde fiziksel şiddet içeren kötü muameleye maruz kalım (%20,7) ile üçüncü sırada yer alırken lise ve üniversitede yüzdeleri düşmüştür. Aras ve arkadaşlarının ilköğretim düzeyinde yaptıkları araştırmada katılımcı öğrencilerin %59,4'ünün öğretmenleri tarafından en az bir duygusal şiddete, %42,9'unun en az bir fiziksel şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur [13].

Öğrencilerin üniversitede geçirdiği süre arttıkça, kötü muameleye maruz kalımın kümülatif olarak arttığını görmekteyiz. Araştırmada üniversitede kötü muameleye maruz kaldığını belirten öğrenciler arasındaki en büyük artışın Dönem 2'den, Dönem 3'e geçişte olduğu görülmektedir. Bu iki dönem arasındaki kırılma bu konuda bundan sonra yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir.

Çalışmamızda tüm öğrenim gruplarında öğrenciler maruz kaldıkları kötü muameleyi çoğunlukla ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. Skiba ve Fontanini'nin okul yönetimlerinin okulda var olan şiddet olaylarının sadece %4'ünden haberdar olduğunu göstermesi bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını göstermektedir [19]. Bizim çalışmamız da bu çalışmayı destekler nitelikte öğrencilerin herhangi bir kuruma başvurma oranının düşük olmasıyla sonuçlanmıştır. Can'ın araştırmasında ise öğrencilerin yaklaşık %47'si şiddet olaylarıyla her karşılaşmalarında okul idaresinde gitmekte ya da gideceğini düşünmekte, %14'lük bir kısım ise hiçbir zaman gitmediğini ya da gitmeyeceğini belirtmektedir [20].

Bu arařtırmada ise öğrenciler eğitimciler tarafından şiddet içeren kötü muamele deneyimleriyle başa çıkmak için sıklıkla konuyu ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşmış olup bir kuruma başvuranlar azınlığı oluşturmuştur.

Arařtırmaya katılan öğrencilerin buldukları dönem arttıkça genellikle üniversite iklimini negatif (kapalı) olarak algılayan öğrenci yüzdesi de artmıştır, öğrencilerin üniversitede geçirdiği yıllar arttıkça okul iklimi algısı pozitiften negatife doğru değişmektedir. Bu durum üzerinde öğrencilerin okulda geçirdiği yıllar arttıkça maruz kaldıkları kötü muamelenin birikmesi etkili olabilir. Katılımcılar üniversitede en çok sınıf/amfi/derslikte kötü muameleyle karşılaştıklarını beyan etmişlerdir. Hastanenin belirtilmesi ise katılımcıların çoğunun klinik dönemde bulunması olabilir.

Çalışmamızda katılımcı sayısı arařtırmanın güvenilirlik oranını istenilen düzeyde sağlamaktadır. Her dönemden birbirine yakın sayılarda öğrenci gönüllü olarak ankete katılım göstermiştir. Anket için hazırlanan sorular katılımcıyı yönlendirmeden mümkün olduğunca tarafsız hazırlanmıştır. Daha önce bu konularla ilgili çalışmaların yetersiz olması nedeniyle bu tanımlayıcı çalışma mevcut durumun gösterilmesinde önemlidir. Arařtırmamızın bu güçlü yönlerine karşın bazı sınırlılıkları da vardır. Ankete katılım sağlayan öğrencilerin dönemi arttıkça, öğrencilerin kötü muameleyle maruz kalma ilişkin algının değişmesi nedeniyle olabilir. Arařtırmamızda mevcut katılımcıların tümünün tıp fakültesi öğrencisi olması, arařtırmanın tanımlayıcı olması sonuçların genelleştirilememesine neden olmuştur. Ayrıca tüm eğitim-öğretim hayatını dahil ettiğimiz ve uzak geçmişteki tecrübeleri sorguladığımız için hafıza yanlılığı da sonuçları etkileyebilmektedir.

Tüm öğrenim hayatının sorgulandığı bu çalışma sorunun boyutuna genel bir ışık tutmak amacıyla yapılmış olup, üniversite iklimi ve eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muameleyle maruz kalımla ilgili ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca her iki katılımcıdan biri eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muameleyle maruz kaldığını beyan etmiştir. Üniversite ikliminin dönem ilerledikçe negatifleşmesinin nedenlerinin arařtırılması ve pozitif üniversite iklimi için gerekli adımların arařtırılması gerekmektedir. Eğitimciler tarafından farklı şiddet türlerini içeren kötü muamelenin tanımlanması ve nedenlerinde eğitimcilerin bakış açısının da değerlendirilmesi uygun olacaktır.

KAYNAKÇA

- Freinerg, HJ (1999). Okul İklimi: Sağlıklı Öğrenme Ortamlarının Ölçülmesi, İyileştirilmesi ve Sürdürülmesi. Philadelphia, PA: Falmer Press. P. 11
- Hoy, W.K., Tarter, J.C., Kottkamp, R. B. (1991). Open Schools/Healthy Schools: Measuring Organizational Climate.
- Şahin, A. ve Atbaşı, Z. (2020). Olumlu Okul İklimi Oluşturmada Öğretmenin Rolünün İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 672-689.
- Terzi, Ö. Ş. (2007). Okullarda Yaşanan Şiddeti Önleyici Bir Yaklaşım: Kendini Toparlama Gücü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 12 (12)
- Taşar, H. H. (2019). Eğitimde Şiddet ve Şiddeti Azaltma. Erciyes İletişim Dergisi, 6 (2) , 899-912 . DOI: 10.17680/erciyesiletisim.557870
- Çubukçu, Z. & Dönmez, A. (2012). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Şiddet Türlerine Yönelik Görüşleri ve Şiddetle Başa Çıkma Yöntemleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1 (1) , 37-64 .
- Durmuş, E. & Gürkan, U. (2005). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET VE SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (3), 253-269
- İnan, H., Z. (2005). Okullarda Çocuklar Arası Zorbalık. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (22), 161-170.
- Öğülmüş, S. (2006). Okullarda Şiddet ve Alınabilecek Önlemler. Eğitime Bakış Dergisi. 2 (7), ss. 16-24
- Adem Solak (Ed.), Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Ankara: Hegem Yayınları:11.
- Özgür, Gönül & Yörükoğlu, Gülden & Baysan Arabacı, Leyla. (2011). Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler High School Students' Perception of Violence , Level of Tendency to Violence and Effective Factors.
- Mahiroğlu, A. & Buluç, B. (2003). ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA FİZİKSEL CEZA UYGULAMALARI
- Aras Ş, Özcan S, Timbil S, Şemin S, Kasapçı O. Exposure of Students to Emotional and Physical Violence in the School Environment. *Noro Psikiyatr Ars.* 2016 Dec;53(4):303-310. doi: 10.5152/npa.2016.11323.
- Kızıltepe, R., İrmak, T. Y., Eslek, D., & Hecker, T. (2020). Prevalence of Violence by Teachers and its Association to Students' Emotional and Behavioral Problems and School Performance: Findings from Secondary School Students and Teachers in Turkey. *Child Abuse&Neglect*, 107, 104559. doi:10.1016/j.chiabu.2020.104559
- Jones, M., Yonezawa, S., Mehan, H., ve McClure, L. (2008). School Climate and Student Achievement. https://education.ucdavis.edu/sites/main/files/Yonezawa_Paper_WEB.pdf
- Terzi, A. R. (2015). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Okul İklimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Arařtırmaları Dergisi, 4(4), 111-117
- National School Climate Council (2007). The School Climate Challenge: Narrowing the Gap between School Climate Research and School Climate Policy, Practice Guidelines and Teacher Education Policy
- Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D'Alessandro, A. (2013). A Review of School Climate Research. *Review of Educational Research*, 83(3), 357-385. doi:10.3102/0034654313483907
- Skiba and Fontanini (2000), Bullying Prevention. What Works in Preventing School Violence, ERIC ED470431.
- Can. (2007). İlköğretim Okullarında Şiddet (Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Yaklaşımları). Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.